

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 04, Апрель

ПАЙКЕНТ – ГОРОД ТОРГОВЦЕВ

Бабажанов Шавкат Улугбекович,

доктор философии по историческим наукам PhD,

доцент Азиатского международного университета

bobojonovsh2020@gmail.com

Аннотация: Пайкент, который считается более древним чем Бухара, построен на естественном холме. Причины название Пайкента торговым городом, прежде всего, по словам Наршахи, является то, что большая часть городского населения были торговцы, которые торвали с Китаем и приморскими странами и считались очень богатыми. Байканд считается в числе городов. Население Байканда никому не позволяли называть Байканд деревней.

Ключевые слова: *город тоговцев, медный город, шахристан, рабад, холм*

Пайкент является одним из первых оснований узбекской государственности и градостроительства с историей три тысячелетия. Древние китайские историки описывают этот город на древней караванной дороге как «Пати-ян», арабские историки Ат-Табарий, Ибн ал-Хордадбей и Ибн Факих как «Мадинат ат-тужжор» – город тоговцев, Мухаммад Наршахий «Шахристони роин» - Бронзовый город или «медный город». В средневековых письменных источниках город назывался Бойканд, а в китайских хронолгиях Би. Его названия означают «Нижний Город». Из-за прочных оборонительных стен окружающие его, Пайкент получил известность как «шахристан построинный из латуни» (латунный город). Также, китайцы называли его как «Шахри Хайбар». «Хай» будучи морем, означает город в объятиях моря.

Расположенные в нижнем течении реки Зарафшан и считающийся южной воротой Моваруннахра, древний Пайкент расположен в 44 км к юго-западу от Бухары, на территории, где районы Жондор и Каракуль переплетаются.

В древности Пайкент состоял из 4-х частей: 1) Арка с воротами (с площадью приблизительно 1 га); 2) внутренний шахристан с воротами (с площадью 11 га); 3) внешний шахристан с воротами (с площадью 6 га); 4) огромнке рабады выстроенные на восточных, западных и южных сторонах (с площадью более 100 га). В окрестностях этого знаменитого древнего города

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 04, Апрель

были построены многочисленные крепости. По письменным источникам было доказано, что 1000 рабатов были построены вокруг Пайкента.

Пойкент, который считается более древним чем Бухара, построен на естественном холме, с ограждением, заключенным в форме квадрат 90х90 метров. К началу V-VI вв. нашей эры Пайкент был расширен и в юго-западной части Арка конструирован 13-гектарный шахристан. Через столетие город был сова расширен. Включая в свой состав 7-гектарную площадь с западной части, общая площадь превышает 20 гектаров. Эта часть упоминается как второй шахристан.

Причины название Пайкента торговым городом, прежде всего, по словам Наршахи, является то, что большая часть городского населения были торговцы, которые торвали с Китаем и приморскими странами и считались очень богатыми. Во-вторых, были обнаружены руины более 20 караван-сараяв, располагавшихся в направлении Бухары из этого города вдоль береговой линии караванной дороги (шириной 20 м). Пайкент играл важную роль в тоговле и имел большой почёт. Потому что, если торговец ни разу не торговал в Пайкенте его не признавали торговцем. А это свидетельствует о том, что город находился на Великом шёлковом пути, и что там образовались рынки с высоким уровнем торговли и были густонаселенными. Кроме этого, как писал Табарий, накануне вторжения Кутейбы в Пайкент арабы были удивлены богатством города, и даже были отделены сплавленные золотые и серебрянные принадлежности и слитки из каменных форм икон в объёме 150 тысяч мискаль. Об этом венгерский учёный Герман Вамбери приводит более полные сведения в своей книге “Бухара или История Мавераннахра”: “...в этом городе арабы заполучили несметные добычи и богатства. Например, в одной кумирне воспроизводились иконы весомые 40 тысяч дирхем, сделанные из чистого золота, вместо глаз которых находились две жемчужины с величиной голубиноного яйца”. Кутейба отправил их в Хадждадж с одной частью добычи.”

Сведения о городе Пайкент преведены в произведении Наршахи “История Бухары” следующим образом: Байканд считается в числе городов. Население Байканда никому не позволяли называть Байканд деревней. Если какой-нибудь байкандец посетит Багдад и его спросят “откуда ты родом?, он отвечал что из Байканда, а не из Бухары.” В Пайкенте родились великие ученые и мыслители. Имена некоторых из них мы можем встретить в источниках: Абу Закриё ибн

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 04, Апрель

Абьян ал-Аздий Бахрий (хадисовед), Мухаммед ибн Салом (фикховед), Ахмад ибн Юнус ан-Назр ибн Шамил (хатиб), Али ас-Сулаймон (великий инженер), Абу Фазл Ахмад ибн Али (певец), Мухаммад ибн Ахмад ибн Хомид ибн Убайд (мутазимий учёный), Абу Амр Усмон ибн Али аль-Пайканди (имам праведный) и другие.

В VIII-XII вв в Пайкенте в ряду с религиозными и светскими знаниями развивался и арабский язык, и проводились собрания и дискуссии по лингвистике.

Базируясь на исторических источниках можно сказать что, автор прогизведения “Ал-Жами ас-Сахих” , предки великого мухаддисса Имама аль-Бухари Мугййра и Бардизбах были родом из Пайкента. Историки писали, что в последний раз возвращаясь из Мекки и Мадины Аль Бухари посетил землю своих предков – Пайкент.

Существуют сведения о том что этот древний город был основан Иранским правителем Афрасиабом.(Афрасиаб – афро- награда, сияб(савб) – наряд. А точнее означает человек одевший дарственный (королевский) наряд Всевышнего). Как писал Абулкасим Фирдавси, пришедший из Ирана в Бухару, Афрасиаб столкнулся с большим сокровищем, и не смог дописать толкование этого большого сокровища в течении 35 лет. Это великая страна Туран – была историей Бихиштганга. Существовало большое количество крепостей основанные Афрасиабом. После Бихиштганга он построил город Кундуз. Кундуз означает « город (крепость), где находятся или собрались множества богатырей». Пайкент является тем городом, которого основал Афрасиаб и преобразовал в свою столицу. В «Городе богатырей» жили такие витязи Афрасиаба, как Гахоний, Гарсеваз, Тажоб, Бурзуило, Ажнос, Аржосп (внук Афрасиаба).

Об этом древнем и историческом городе ходят множества легенд, самым известным среди которых является поэма Фирдауси «Шахнаме», повествующий о том как Кайхусрав увидев в Пайкенте храм огня повелел написать в его стенах священную книгу Зороастрийцев «Авесто» позолоченными буквами.

Расположенный на Великом шелковом пути, когда-то процветавший Пайкент, в котором развивались культура и искусство, зодчество, ремесло и торговля, позже превратился в развалину в следствии кризиса из-за нехватка воды и засухи. Но Арсланхан в период своего правления велел рыть канаву для обеспечения населения водой. Пайкент располагался на не очень высокой

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 04, Апрель

вершине естественного холма. Правитель велел рыть канаву с гор. Камень был настолько прочным, что на нем не было ни одной трещины. Все этому очень удивились. Несмотря на то, что очень много масла и уксуса было потрачено для смягчения камней, они не смогли вырыть даже место с протяжностью 1 фарсанг (мера длины равная примерно 7-8 км). Многие погибают, и после затраты много средств они перестали рыть канаву. Разочаровавшись, население города было вынуждено покинуть эти места. В некоторых источниках даже было написано, что во времена Темуридов здесь был образован маленький городской пункт. Будучи одним из первых очагов ранней цивилизации, настолько высокое развитие города Пайкент в древности свидетельствует о том, как наши предки владели столь огромными и совершенными научными знаниями.